

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

RED TOURISM: PROSPEK PAGODA PURI TRI AGUNG SEBAGAI PENGEMBANGAN PARIWISATA ALTERNATIF DI PULAU BANGKA

Devi Valeriani¹, Aning Kesuma Putri²

^{1,2}Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹*deviyono92@gmail.com*

²*putrianing@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Red Tourism

Analisis Konten

Pariwisata Alternatif

Pagoda Puri Tri Agung

DOI:

10.5281/zenodo.1474177

ABSTRAK

Selama ini wisatawan mengenal destinasi wisata di Pulau Bangka hanya berupa pantai, laut atau wisata bahari. Padahal terdapat beberapa destinasi wisata yang berbasis budaya maupun religi dan layak untuk dikembangkan. Pulau Bangka merupakan daerah yang kental dengan budaya etnis Cina, hal ini terlihat dari jumlah penduduk etnis Cina mencapai 30 persen dan berbagai budaya Cina telah menyatu dengan aktifitas dan agenda pariwisata. Kecenderungan tren kalangan wisatawan sekarang, ketika berkunjung ke suatu destinasi wisata adalah mencari dan melihat sesuatu yang unik dan autentik serta mempunyai nilai budaya atau seni yang tinggi dari sebuah kebudayaan pada suatu daerah. Pagoda Puri Tri Agung merupakan tempat peribadatan bagi umat Taoismen, *Konghucisme* dan Budhisme yang menyimpan koleksi benda-benda budaya dan kegiatan beribadah masyarakat tersebut. Potensi Pagoda Puri Tri Agung dinilai dapat memenuhi kriteria kebutuhan tren wisatawan karena memiliki bangunan yang unik dan menarik serta koleksi bersifat autentik (asli) yang dapat dinikmati wisatawan seperti wisata religi, atraksi wisata budaya yang unik berupa perayaan keagamaan Cina, legenda Cina dan atraksi barongsai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif berwisata bagi wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Bangka dengan mengembangkan konsep *Red Tourism*. Gambaran konsep tersebut merupakan sikap pengembangan pariwisata saat ini, tantangan dan pandangan masa depan mengenai *Red Tourism*. Penelitian tersebut menggunakan sumber data sekunder dengan menerapkan analisis konten untuk mengidentifikasi tren umum dengan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif sehingga mampu memberikan arah masa depan pariwisata sebagai salah satu bentuk pengembangan pariwisata alternatif di Pulau Bangka.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.